

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089428>

УДК 721.012

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО ДВОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА

О.И. Новикова,

магистрант 2 курса, напр. «Дизайн архитектурной среды»,
ВГТУ,
г. Воронеж

Аннотация: В статье рассмотрена проблема социальной адаптации детей в рамках виртуальной реальности. Автор связывает поддержку психического и физического развития ребенка с влиянием на него детских площадок. Рассмотрены различия между традиционными детскими площадками и площадками нового поколения. Кратко описаны традиционные подходы к детскому дворовому пространству и сопоставлены с внедрением в них интерактивных технологий.

Ключевые слова: дети, высокотехнологичная среда, цифровая социализация, детская площадка, интерактивные технологии, виртуальная реальность

TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE FORMATION OF A HIGH-TECH ENVIRONMENT OF THE CHILDREN'S YARD SPACE

O.I. Novikova,

2th year undergraduate, direction "Power Engineering and Electrical Engineering",
VSTU,
Voronezh

Annotation: The article deals with the problem of social adaptation of children in the framework of virtual reality. The author connects the support of the mental and physical development of the child with the influence of playgrounds on him. The differences between traditional playgrounds and new generation playgrounds are considered. The traditional approaches to the children's yard space are briefly described and compared with the introduction of interactive technologies in them.

Keywords: children, high-tech environment, digital socialization, playground, interactive technology, virtual reality

Жизнь современного человека уже не представляется без таких вещей, как планшет, телефон, компьютер и другие гаджеты. Новые технологии активно вторгаются в жизнь детей. Они, в силу возрастной открытости и восприимчивости вошли в виртуальный мир через социальные сети и игру.

Виртуальная реальность позволяет человеку находиться в безопасности, и в то же время, отрабатывать навыки поведения в определенных ситуациях. Это особенно ценно для социальной адаптации детей-аутистов, что подтверждено исследованиями ученых Техасского университета [1].

Они провели эксперимент, в котором участвовали дети от семи до шестнадцати лет. В течение 10 сеансов 30 детей, страдающих аутизмом, пытались решить виртуальные задачи. Им пришлось получать навыки общения при первой встрече, приглашать других на вечеринку. Эксперимент проводили медики, они же играли необходимые роли. После эксперимента медики отмечали значительное улучшение коммуникативных навыков у пациентов. Дети научились не только поддерживать беседу, но и смогли стать ее инициатором, научились распознавать друзей и недоброжелателей.

Традиционные формы социализации все чаще соседствуют, смешиваются, а иногда замещаются новыми формами приобретения необходимых знаний и навыков. Цифровая социализация – важная часть процесса становления личности, адаптации и интеграции в социальную систему информационного общества. Она позволяет учитывать множественную реальность цифрового образа жизни: восприятие и обмен информацией, коммуникацию с живыми и неживыми элементами онлайн-пространства, онлайн-потребление, а также культурные, социальные, психологические и технические аспекты использования электронных устройств [2].

Использование новых информационных технологий предусматривает преобразование предметно-развивающей среды ребенка, создание новых, научно обоснованных средств для его развития. Поэтому они активно внедряются в детские площадки. Детская площадка рассматривается с позиций культурно-исторической психологии как развивающее игровое пространство, как артефакт культуры, как культурное средство психического развития. В соответствии со своей культурной функцией она должна создавать для детей и подростков условия реализации их потребности в игре, движении, экспериментировании со свойствами окружающей среды и возможностями своего тела, в общении с другими детьми и взрослыми [3].

Например, современная детская видео-площадка от российской компании «Айра» создает все условия для реализации потребностей детей и родителей (рис. 1).

Рисунок 1 – Детская видео-площадка, компания «Айра»

Световые блоки из оптического ударопрочного материала SELIN выдерживает нагрузку до 4 тонн на кв. м и перепады температур от -50 до +50 градусов. Это позволит безопасно ее использовать в любое время года.

Исторически детская площадка возникла в городской индустриальной культуре в начале XX в. как компромисс между урбанизацией и потребностями детей в игре и движении. В современных городах детские площадки служат пространством, в котором дети имеют возможность свободно играть, двигаться, общаться, сотрудничать, экспериментировать, т.е. детские площадки выполняют функцию поддержки психического и физического развития. Однако возможности, которые предоставляют для осуществления этих деятельности разные площадки, различаются. Ведущие немецкие проектировщики детских игровых сред Г. Агде, А. Нагель и Ю. Рихтер задают очень важную перспективу в понимании того, что же такое детская площадка и какой она должна быть: «Взрослым часто кажется, что они прекрасно понимают, что нужно детям, в результате игровые площадки сковывают действия и фантазию детей. Детям нужен свободный выбор места, времени и способа игры. Они должны иметь возможность перенести пережитое на игру и, кроме того, сами составлять возможные варианты игр. Поэтому при создании игровых площадок следует так оформлять окружающую среду, чтобы детям (да, пожалуй, и взрослым) предоставлялась широкая возможность, играя, общаться с окружающим миром» [4]. Объекты детской площадки дают возможность детям разного возраста решать задачи, специфичные именно для данного возрастного этапа развития.

Основные различия между традиционными детскими площадками и площадками нового поколения состоят в характере поведения на площадке

не только детей, но и пришедших с ними взрослых. Дети на традиционной площадке в основном выступают в роли пользователей различных объектов, выполняют только действия по логике объектов, не преобразуя их. Они мало включены в продуктивные виды деятельности, экспериментирование, игру, общение. То есть, в игровые пространства не заложены возможности для разворачивания этих деятельностей.

Иная картина наблюдалась на площадках нового поколения. Дети и подростки не выделяют конкретный предмет или объект для игры, заложенный при проектировании. Они активно экспериментируют со своим движением и со свойствами окружающих предметов и сред. В одиночку и в сотрудничестве с другими детьми и взрослыми они совершают рискованные действия, общаются, играют в сюжетные игры и игры с правилами. В равных пропорциях воспроизводятся как действия согласно логике игровых объектов, так и действия, преодолевающие логику, экспериментирование, проба и риск.

Поможет включиться в игру и развить воображение интерактивная арка «Sona», превращающая пространство в интерактивное игровое поле.

Рисунок 2 – Интерактивная арка «Sona», компания «Yalp»

На традиционных детских площадках дети и подростки перемещаются по двум основным траекториям. Первая траектория – от объекта к объекту, от одного действия к другому при отсутствии какой-либо преемственности в действиях. Вторая траектория – в зависимости от

игрового сюжета или сюжета общения. На площадках нового поколения траектории движения посетителей значительно сложнее и разнообразнее. Помимо двух, выделенных ранее, здесь отмечаются: траектория исследования (посетители двигаются от объекта к объекту, пробуя и варьируя то или иное движение или способ обращения с объектами), траектория совместных действий (два и более посетителя перемещаются от объекта к объекту вместе, вступая во взаимодействие по поводу этих объектов, исследуя возможности их совместного использования).

Большее разнообразие и сложность траекторий движения по площадке нового поколения – это результат, который согласуется с данными проведенного канадскими учеными исследования, так называемого игрового маршрута и его влияния на характер поведения. Детская площадка – не простая сумма отдельных изолированных объектов. Она должна представлять собой систему объектов, связанных друг с другом. Если такая связь присутствует и имеет смысловую нагрузку, то она благотворно влияет на поведение детей, стимулирует их к движению, сотрудничеству, игре.

На традиционных детских площадках взрослые в основном выполняют функцию контроля – в 61 % случаев; чаще всего они контролируют детей на скалодроме, карусели, спорткомплексе, реже всего – на скамейке и в домике. Они сопровождают детей, контролируют их действия и регулируют возникающие сложные и конфликтные ситуации [5]. Родители редко включены во взаимодействие с детьми на площадке (за исключением родителей детей раннего возраста). Сами родители констатируют, что им на детской площадке крайне скучно и они воспринимают прогулку как вынужденную необходимость. В таких условиях дети, находящиеся под постоянным контролем взрослых, менее свободны в своих пробах и играх, менее активны и инициативны.

На новых же площадках родители активны, инициативны и участвуют в исследовании объектов и площадки в целом. Игровую интерактивную среду они оценивают как интересную, необычную, привлекательную даже для взрослого. Становится больше случаев экспериментирования взрослых на площадках, а также игровых действий с детьми. На площадках нового поколения пришедшие с детьми и подростками взрослые часто включаются в совместную деятельность. К этому располагают и сами игровые объекты. В целом на площадках нового поколения взрослые активнее включены во взаимодействие со своими детьми, они меньше контролируют детей, находятся в более позитивном эмоциональном состоянии и в большей степени склонны к игровому поведению.

Поведение детей, подростков и пришедших с ними взрослых на традиционных площадках и на площадках нового поколения различается по

всем выделенным параметрам: от выполняемых действий до траекторий движения. На площадках нового поколения посетители вовлечены в активное взаимодействие с объектами, материалами, с другими посетителями, совершают исследовательские и рискованные действия. Родители включены в совместную с детьми деятельность.

Таким образом, практика создания высокотехнологичных современных площадок, ориентированных на потребности детей и взрослых, нова для России и является пока, скорее, исключением. Однако площадки, созданные в сотрудничестве профессиональных групп (психологи, дизайнеры и архитекторы) в полной мере выполняют свои культурные функции, а дети и другие посетители раскрывают заложенные в пространстве смыслы, играя, общаясь и сотрудничая, экспериментируя и рискуя.

Список литературы

[1] Виртуальная реальность полезна для социальной адаптации детей. [Электронный ресурс]. – URL <https://discover24.ru/2016/09/virtualnaya-realnost-polezna-dlya-socialnoj-adaptacii-detej/>. (дата обращения: 11.12.2020).

[2] Командин Е.Н. Виртуальная реальность современного детства. [Текст] / Е.Н. Командин // Вестник ДООУ. – 2019. 1-6 с.

[3] Горбачева Т. Дети в виртуальном мире: путешествие под присмотром [Текст]. / Т. Горбачева // Решение. – 2013. №43. 1-8 с.

[4] Агде Г. Проектирование детских игровых площадок. / Г. Агде, А. Нагель, Ю. Рихтер – М.: Стройиздат, 1988. 88 с.

[5] Корепанова-Котляр И.А. Детская площадка как феномен детской субкультуры [Текст]. / И.А. Корепанова-Котляр, М.В. Соколова // Вопросы образования. – 2017. № 2. 153-166 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Virtual reality is useful for the social adaptation of children. [Electronic resource]. – URL <https://discover24.ru/2016/09/virtualnaya-realnost-polezna-dlya-socialnoj-adaptacii-detej/>. (date of access: 11.12.2020).

[2] Komandin, E.N. Virtual reality of modern childhood [Text] / E.N. Komandin // Bulletin of a PEI. – 2019. 1-6 p.

[3] Gorbacheva T. Children in the virtual world: a supervised journey [Text]. / T. Gorbacheva // Decision. – 2013. №43. 1-8 p.

[4] Agde G. Playground Planning. / G. Agde, A. Nagel, Y. Rikhter – Moscow: Stroyizdat, 1988. 88p.

[5] Korepanova-Kotliar I.A. The Playground as a Phenomenon of Children's Subculture [Text] / I.A. Korepanova-Kotliar, M. Sokolova // Educational Studies. – 2017. № 2. 153-166 p.

© О.И. Новикова, 2022

Поступила в редакцию 22.05.2022

Принята к публикации 5.06.2022

Для цитирования:

Новикова О.И. Традиции и инновации в формировании высокотехнологичной среды детского дворового пространства // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-1(20). С. 54-60. URL: <https://ip-journal.ru/>